

Relation entre le statut vaccinal et la malnutrition aiguë chez les enfants de 0 à 59 mois dans les unités nutritionnelles de la zone de santé rurale de Nyangezi en province du Sud-Kivu à l'Est de la République Démocratique du Congo

Mwambusa Bacikenge Roy^{1,2}, Kambale Merusyahwa Daniel^{2,3}, Kingombe Ohanga Emmanuel^{2,4}, Nyandwi Maheshe Pascal², Kabwika Biringanine Lenkwa², Ombeni Birhashwirwa Justin^{2,5}

¹Section de Nutrition et Diététique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Nyangezi, ISTM-Nyangezi, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

²Filière de Nutrition et Santé Publique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036-Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

³Institut Supérieur de Techniques Médicales Beni, ISTM-Beni, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

⁴Institut Supérieur de Techniques Médicales Lodja, ISTM-Lodja, province du Sankuru, République Démocratique du Congo.

⁵Filière de Sciences des Aliments, Nutrition et Diététique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, 3036-Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

ARTICLE INFO

*Corresponding Author:
Mwambusa Bacikenge R;
E-mail:
roymwambusa@gmail.com

Received : 22 Aug 2025

Accepted : 25 Nov 2025

Published: 28 Nov 2025

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2025 Mwambusa et al. licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

RESUME

Introduction : L'interaction de la malnutrition avec le statut vaccinal constitue un double fardeau : la malnutrition affaiblit l'immunité, tandis qu'une vaccination incomplète accroît la susceptibilité aux infections aggravant la dénutrition. **Objectif :** Cette étude avait comme objectif d'analyser la relation entre le statut vaccinal et la malnutrition aiguë des enfants de 0 à 59 mois dans les unités nutritionnelles de la zone de santé rurale (ZSR) de Nyangezi en Sud-Kivu. **Matériels et méthodes :** Une étude analytique transversale a été menée auprès de 240 enfants admis dans les unités nutritionnelles de la ZSR de Nyangezi. Les données sociodémographiques, nutritionnelles et vaccinales ont été recueillies à partir des fiches d'admission et des cartes de vaccination. Les unités nutritionnelles ont été sélectionnées par choix raisonné et la technique d'enquête utilisée était accidentelle. Les données collectées par l'outil Kobocollect ont été analysées à l'aide du logiciel Epi-Info 7 et SPSS version 29. Les analyses statistiques ont utilisé le χ^2 ou le test Exact de Fisher, la corrélation de Spearman et la régression logistique multivariée ; ORa, IC à 95% avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$. **Résultats :** Le statut vaccinal de 90% d'enfants malnutris était incomplet et 59 % d'entre eux présentait une malnutrition aiguë sévère. Une association très significative a été observée entre admis pour la malnutrition aiguë sévère avec complications médicales et le statut vaccinal incomplet ($\chi^2 = 38,6$; $p < 0,001$). Les enfants complètement vaccinés étaient admis pour la malnutrition aiguë modérée et moins de complications infectieuses ($\chi^2 = 28,2$; $p < 0,001$). Les vaccins les plus souvent manquants associés à la survenue de la malnutrition aiguë sévère étaient le BCG, le Polio, le DTC, le HepB et la Rougeole ($p < 0,001$). Les facteurs protecteurs d'un statut vaccinal incomplet incluaient l'accouchement en structure sanitaire [ORa = 0,15(0,02-0,93) ; $p = 0,042$] et l'allaitement maternel exclusif [ORa = 0,34(1,1-36,5) ; $p = 0,038$], tandis que l'hospitalisation pour infection augmentait le risque [ORa = 15,1(1,4-42,3) ; $p = 0,045$]. **Conclusion :** La malnutrition aiguë est significativement associée à un statut vaccinal incomplet. Les enfants non vaccinés sont plus exposés aux infections et à la malnutrition sévère. La vaccination agit ainsi comme un facteur clé de prévention nutritionnelle intégrée. L'intégration des services de vaccination et de nutrition apparaît essentielle pour rompre le cycle infection-malnutrition-non-vaccination.

Mots-clés : Consultation préscolaire, vaccination, infection, dénutrition, micronutriments, immunodéficience.

Relationship between vaccination status and acute malnutrition in children aged 0 to 59 months in nutrition units in Nyangezi rural health zone in South Kivu province, eastern DR Congo

ABSTRACT

Background: The interaction between malnutrition and vaccination status constitutes a double burden: malnutrition weakens immunity, while incomplete vaccination increases susceptibility to infections that aggravate undernutrition. **Objective:** To analyse the relationship between vaccination status and acute malnutrition in children aged 0 to 59 months in the nutrition units of the

Nyangezi rural health zone (RHZ) in South Kivu. **Methodology:** A cross-sectional study was conducted among 240 children admitted to the nutrition units of the Nyagezi RHZ. Sociodemographic, nutritional and vaccination data were collected from patients' admission forms and vaccination cards. The nutrition units were selected by reasoned choice and the survey technique used was accidental. The data collected using the Kobocollect tool were analysed using Epi-Info 7 and SPSS version 29 software. Statistical analyses used the χ^2 or Fisher's exact test, Spearman's correlation and multivariate logistic regression; ORa, 95% CI with a significance threshold set at $p < 0.05$. **Results:** The vaccination status of 90% of malnourished children was incomplete, and 59% of them had severe acute malnutrition. A highly significant association was observed between admission for severe acute malnutrition with medical complications and incomplete vaccination status ($\chi^2 = 38.6$; $p < 0.001$). Children who were fully vaccinated were admitted for moderate acute malnutrition and fewer infectious complications ($\chi^2 = 28.2$; $p < 0.001$). The vaccines most often missing in association with the onset of severe acute malnutrition were BCG, polio, DTP, HepB and measles ($p < 0.001$). Protective factors for incomplete vaccination status included delivery in a health facility [ORa = 0.15 (0.02–0.93); $p = 0.042$] and exclusive breastfeeding [ORa = 0.34(1.1–36.5); $p = 0.038$], while hospitalisation for infection increased the risk [ORa = 15.1(1.4–42.3); $p = 0.045$]. **Conclusion:** Acute malnutrition is significantly associated with incomplete vaccination status. Unvaccinated children are more vulnerable to infections and severe malnutrition. Vaccination thus acts as a key factor in integrated nutritional prevention. The integration of vaccination and nutrition services appears essential to breaking the cycle of infection–malnutrition–non-vaccination.

Keywords: Prenatal consultation, vaccination, infection, malnutrition, micronutrients, immunodeficiency.

1. Introduction

La malnutrition est un déséquilibre dans l'apport d'énergie et/ou de nutriments, qui comprend à la fois la dénutrition et la surnutrition. L'Organisation Mondiale Santé (OMS) classe la dénutrition en insuffisance pondérale, émaciation et retard de croissance (1). La carence en micronutriments représente une forme particulièrement dangereuse de malnutrition causée par l'absorption insuffisante de vitamines et de minéraux essentiels (2). On estime qu'ensemble, ces conditions sont à l'origine de 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde (3). Dans la mesure où chacune de ces manifestations est associée à un risque accru et/ou à une plus grande gravité des infections, la malnutrition a été décrite comme l'immunodéficience la plus répandue dans le monde (4).

L'état nutritionnel et la vaccination sont deux facteurs essentiels influençant la santé des enfants de 0 à 5 ans (4). En effet, l'interaction de ces 3 paramètres (malnutrition- maladies infectieuses – baisse de l'immunité) crée un cercle vicieux tel qu'une dégradation de l'un d'entre eux entraîne inévitablement des dégradations similaires de deux autres (5). Ce déficit immunitaire est l'un des éléments clés du fameux cercle vicieux de la malnutrition : l'enfant dénutri se défend mal, ce qui le sensibilise aux infections (dont les plus courantes sont les diarrhées, la rougeole, la tuberculose, les pneumopathies, les parasitoses, etc.) ; ces infections entraînent une anorexie et un catabolisme accru, ce qui aggrave encore le degré de malnutrition, et ce cercle vicieux, qui est malheureusement trop souvent interrompu par le décès de l'enfant, est ainsi bouclé (6).

Pour cette raison, la vaccination contre les maladies constitue un volet important dans la prise en charge

de la malnutrition aiguë sévère (MAS) dans la survie de l'enfant pour diminuer la charge mondiale (7).

La malnutrition est à l'origine de près d'un décès sur deux chez les enfants de moins de cinq ans dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, souvent parce qu'ils sont plus exposés aux infections. Dans de nombreux endroits où l'accès à la vaccination et aux aliments nutritifs n'est pas garanti, la malnutrition et l'infection coexistent dans un cercle vicieux (8).

Un ensemble de preuves suggère que les vaccins soutiennent le développement du système immunitaire et améliorent également la santé générale. L'importance des vaccinations dans le déclin de la mortalité infantile a été largement reconnue (9). Des données récentes suggèrent que cet effet n'est pas seulement dû à la réduction des infections évitables par la vaccination, mais aussi à des "effets hétérologues" sur d'autres maladies (10–12).

Les vaccins ne préviennent pas seulement des infections spécifiques, mais favorisent également le développement du système immunitaire dans son ensemble (13,14). En particulier, les vaccins vivants (tels que le BCG et les vaccins contenant la rougeole) favorisent le développement des branches innées et adaptatives du système immunitaire (15–17). Cela peut améliorer les réponses immunitaires contre les vaccins administrés au même moment (18) ou même plus tard (19,20). Cependant, l'effet le plus frappant démontré jusqu'à présent est la diminution de l'incidence des infections (8,21,22) et de la mortalité toutes causes confondues (11,23) chez les enfants vaccinés.

Des fortes prévalences de la malnutrition dans une population supposée avec une bonne couverture

vaccinale dénote un problème et suscite une interrogation. La coexistence des infections et de la malnutrition dans les pays en développement représente un véritable fardeau pour les populations en termes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans. Combattre la faim et les maladies qui sévissent dans ces pays nécessite de rompre le cercle vicieux établi dans lequel malnutrition/infections et pauvreté s'entretiennent mutuellement. Afin de mettre en place des interventions réduisant efficacement la morbidité des enfants, il est indispensable de comprendre l'interaction entre infections et malnutrition (24). D'après des analyses récentes des causes de décès chez l'enfant, la malnutrition, serait associée au décès dans près de la moitié des cas dans les pays en développement (25). Elle est par ailleurs fréquemment associée sous une forme grave ou modérée à de très nombreuses affections où elle intervient comme facteur aggravant (26). Plusieurs mécanismes immunitaires sont défaillants chez les enfants malnutris qui, de ce fait, sont victimes de sévères infections et du cycle vicieux infection-malnutrition (27).

Malgré la baisse significative du taux de mortalité infanto-juvénile, qui est passé de 148 pour 1000 naissances vivantes en 2007 à 104 pour 1000 naissances vivantes en 2013, le taux de mortalité parmi les enfants de moins de cinq ans en RDC est encore trop élevé. Ceci est dû en partie à la forte prévalence des différentes formes de malnutrition. La malnutrition à elle seule étant responsable de 45% de la mortalité chez les jeunes enfants (28). Selon l'IPC de la RDC de 9 Septembre 2024, la situation nutritionnelle est précaire en 26 provinces. Sur l'ensemble des zones analysées ; l'estimation montre que près de 4 457 000 enfants de moins de cinq ans et plus de 3 714 000 FEFA souffriront de malnutrition aiguë entre juillet 2024 et juin 2025. Parmi ces enfants malnutris, plus de 1.390.000 seraient gravement malnutris et nécessiteraient une prise en charge adéquate urgente (29). Les provinces les plus touchées sont le Bas-Congo, la Province Orientale, le Nord-Kivu, le Maniema, le Katanga, le Kasai Occidental, le Kasai Oriental et le Sud-Kivu. La province du Sud-Kivu n'est donc pas épargnée par ce fléau. Elle figure parmi ces provinces de la RDC affectées avec environ 48% d'enfants souffrant de cette maladie carencielle (30).

Au Sud-Kivu, les données des enquêtes SMART (2023) montrent que la MAG a une forte prévalence

dans certaines zones de santé ayant des fortes similarités avec la zone de santé Nyangezi : à Kalehe 10,4% ; 2,5% à 5% dans la ville de Bukavu et à Uvira. Pour la malnutrition chronique, la prévalence est de 30,1% pour Uvira, 42,9% pour la ville de Bukavu, 53,2% pour Kalehe et 65,6% pour Mwenga (29). Ces mêmes données renseignent que la zone santé de Nyangezi est classée à la phase d'Alerte nutritionnelle (Phase 2 de l'IPC).

En milieu rural, plusieurs enfants souffrent de malnutrition aiguë en raison de l'insécurité alimentaire, de mauvaises pratiques nutritionnelles et d'un accès limité aux soins de santé (31). Le bulletin SNSAP (T3) 2022 en province du Sud-Kivu renseigne qu'en ZS de Nyangezi la prévalence est de 7% d'enfants de 6 à 59 mois (PB<125 mm), 1% (œdèmes nutritionnels), 15% nés à terme avec un poids <2,5kgs, 12% des FA (PB<230 mm) enfin 24% des FE (PB<230mm) (32). Par ailleurs, la couverture vaccinale dans cette zone demeure souvent insuffisante à cause de contraintes politiques, géographiques, économiques et socioculturelles (33). Toutes ces données classent ainsi la zone de Nyangezi à une zone à suivre de près pour éviter d'entrer dans la phase d'urgence. La coexistence entre le statut vaccinal des enfants et la malnutrition aiguë pose ainsi une problématique de santé publique majeure.

À chaque fois que le calendrier vaccinal est repoussé, la vulnérabilité de l'enfant face à la maladie est augmentée. Les vaccins de routine aident l'enfant à grandir en bonne santé. Il est important de respecter les 9 rendez-vous de vaccination (33). La vaccination dans le programme de lutte contre la malnutrition et les maladies transmissibles de l'enfance restent jusqu'à preuve du contraire incontestables dans la stimulation et le renforcement du système immunitaire et dans la rupture du cercle vicieux malnutrition- infection- baisse de l'immunité, un suivi correct du programme de vaccination des enfants de cette zone serait d'importance capitale pour leur état sanitaire et leur bonne croissance nonobstant les autres problèmes auxquels ils sont confrontés (insécurité, le relief, météorologie etc.). À l'égard de ce qui précède le choix de ce sujet et l'analyse de ces facteurs seraient capitales pour l'amélioration de l'état Sanuto- nutritionnelle des enfants de la zone de santé rurale de Nyangezi par une surveillance correcte de leurs statut vaccinaux ainsi que les différentes infections auxquelles ils sont confrontés au cours de leur période d'enfance et pouvant être contrôlées par un programme de vaccination bien mis en place.

L'étude de cette relation est essentielle pour identifier les facteurs limitant l'accès à la vaccination et la prise en charge nutritionnelle adéquate des enfants en zone rurale. Une meilleure compréhension de cette relation permettra de proposer des stratégies d'intervention intégrées pour améliorer la santé infantile.

2. Matériels et méthodes

2.1. Présentation du milieu d'étude

La présente étude était menée dans la ZSR de Nyangezi. La ZSR de Nyangezi est l'une de 34 Zones de Santé que compte la Province du Sud Kivu et fait partie intégrante des zones de santé du district sanitaire de Walungu. Son Bureau Central (BCZS) est situé dans l'aire de santé de Munya à 30 Km de la division provinciale de la santé (DPS) à Bukavu (34).

La Zone de santé rurale de Nyangezi est limitée : à l'Est, de la République du Rwanda par la Rivière Ruzizi, à l'Ouest des ZS de Mubumbano et de Walungu par la colline Bisunzu, au Sud-Ouest, de la ZS de Kaziba par le mont Nyanfunze, au sud, de la ZS de Lemera par la rivière Luzinzi, enfin au nord de la ZS de Nyantende par la rivière Lurhandala (Figure 1). Elle est constituée de 26 formations sanitaires dont 15 aires de santé et centres de santé, 5 hôpitaux et 6 postes de santé, pour une population totale de 208865 habitants (34). Toutes ces FOSA sont paramétrées dans le logiciel DHIS2 et leurs données sont encodées mensuellement.

La ZS organise un réseau d'activités nutritionnelles intégrées ; on y trouve : 2 UNTI, 12 UNTA et 12 UNS. Le rapport récent de 2024 de la Zone de Santé donne une alerte sur une forte augmentation de décès touchant principalement les enfants de moins de 5 ans suite à une maladie caractérisée par de la fièvre, une détresse respiratoire et une fatigue générale. Initialement non identifiée, des enquêtes ultérieures ont relevé qu'il s'agissait d'un paludisme associé à la grippe et au Covid 19 et compliquée par des taux élevés de malnutrition dans le contexte d'un système de santé fragile. Aucun centre de santé de la zone n'a un PMA complet, 3 centres de santé sur 15 ne disposent pas de hangar pour la CPS, 100% de IT et ITA non formés en PEV, 1 centre de santé ne dispose pas de frigo pour la chaîne de froid, 4 centres de santé sur 15 n'ont pas encore intégré la PCIMA, rupture intempestive des stock des intrants de dénutrition et médicament spécifiques au niveau des UNTA et UNTI, 3 prestataires seulement dans la zone de santé sont formés en PCIMA et manque d'appuis pour le

programme spécifiques : VIH/SIDA, UNTI, Tuberculose, Diabète, sécurité transfusionnelle et la vaccination (35).

Cette zone de santé était délibérément choisie en raison de son appartenance à l'une des zones de santé rurales de la province du Sud Kivu se partageant entre eux certaines idéologies et possédant en commun une manière de vision et d'interprétations de certains faits notamment les mythes autour de la vaccination, le niveau d'éducation et la proportion de la classe intellectuelle réduite par rapport au milieu urbain, la prévalence de la malnutrition plus élevée dans les milieux ruraux par rapport aux milieux urbains .

De par le plan d'action opérationnel consolidé de la zone de santé de Nyangezi de 2020 (35), il se remarque pas mal des questions cruciales dans cette zone en rapport avec la vaccination et la nutrition. Ce rapport a révélé que 100% des IT et ITA étaient non formés en PEV, les appuis en activités de lutte contre certaines maladies y compris la malnutrition sont faibles, les épidémies et la malnutrition y constitue un problème spécifique de santé publique particulier avec une proportion de 25% pour la malnutrition et 47% pour la rougeole, toutes deux des maladies meurtrières de l'enfance lesquelles un programme de vaccination bien conduit y trouverait place.

Fig. 1 : Carte de la ZS indiquant les 12 anciennes Aires de santé, les principales voies de communication, les CS et autres principales structures, les voies de communication, les principales barrières naturelles

2.2. Type d'étude et population cible

Cette étude repose sur une approche descriptive et analytique transversale combinant des enquêtes de terrain, des entretiens avec les parents et les agents de santé, ainsi qu'une analyse des dossiers médicaux des enfants prise en charge dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi. Ce type d'étude a permis de décrire le statut vaccinal et le type de malnutrition aiguë chez les enfants malnutris de 0 à

59 mois suivis dans les unités nutritionnelles des structures sanitaires de la zone de santé rurale de Nyangezi ainsi que l'analyse de la relation entre ce statut vaccinal et type de la malnutrition aigüe chez ces enfants.

La population cible pour cette étude était constituée d'enfants malnutris âgés de 0-59 mois suivis dans les unités nutritionnelles et des leurs accompagnants dans la ZS de Nyangezi de février à août 2025. Ont fait partie de l'étude les enfants de 0 à 59 mois malnutris vaccinés ou non, suivis dans les unités nutritionnelles sélectionnées (UNS, UNTA, UNTI) de la zone de santé de Nyangezi et des mères/accompagnants qui ont accepté de répondre au questionnaire de l'étude. Ont été exclus de cette étude tout enfant de plus de 59 mois, tous les enfants malnutris de 0 à 59 mois des structures sanitaires de la zone de santé rurale de Nyangezi non sectionnés dans cette étude, les enfants de 0 à 59 mois hospitalisés pour d'autres pathologies que la malnutrition et qui ne sont pas pris en charge dans les unités nutritionnelles de la ZS ou ne figurant pas dans le programme de prise en charge de la malnutrition dans la zone de santé de Nyangezi ainsi que les enfants dont la mère ou l'accompagnant n'a pas accepté de répondre au questionnaire de cette étude.

2.3. Type et technique d'échantillonnage

Pour cette étude, un échantillonnage non probabiliste a été utilisé. Tous les enfants malnutris de moins de 5 ans suivis dans les structures sanitaires sélectionnées de cette zone ont été pris en compte (étude exhaustive).

Les UNS et UNTA à enquêter ont été choisis par choix raisonné et la technique a été celle d'échantillonnage accidentelle. Le choix des unités nutritionnelles à enquêter était dicté d'une part par la grande fréquentation avec un nombre élevé d'enfant malnutris, et d'autre part par sa position géographique pour une bonne accessibilité surtout comme les données ont été collecté en période des conflits armés dans le territoire. Dans les UNTI, tous les enfants présents au moment de l'enquête ont été pris en compte.

2.4. Choix de la taille de l'échantillon

Se basant sur la technique d'échantillonnage fixée dans cette étude exhaustive, le choix de la taille de l'échantillon s'est basé sur la loi de grand nombre en vertu de laquelle une taille minimale d'au moins 30 unités statistique permettrait d'assurer une

distribution normale des paramètres en étude et de procéder à l'inférence statistique.

Ainsi, un échantillon constitué de 30 enfants malnutris par structure a été considéré dans chaque unité nutritionnelle des structures sanitaires sélectionnées. Les nombre de centres de santé choisis par ce choix raisonné étaient au nombre de 3 et possédant chacun deux unités nutritionnelles dont 1UNS et 1 UNTA plus les deux hôpitaux de la zone de santé possédant chacun 1 UNTI. La somme a donné un échantillon total de 240 enfants après sommation : $(30 \times 2) \times 3 + (30 \times 2) = (60 \times 3) + 60 = 180 + 60 = 240$ enfants malnutris qui ont été enquêtés dans ces structures sanitaires qui sont : UNS et UNTA Munya, UNS et l'UNTA Kalengera, UNS et UNTA Kamanyola, UNTI : hôpital General de Référence de Kamina et UNTI hôpital Saint Joseph de Kamanyola.

2.5. Collecte des données (méthodes/techniques utilisées)

Une documentation sur le sujet de recherche a été faite par consultations des rapports de la zone de santé rurale de Nyangezi, des rapports provinciaux et nationaux, des livres, articles scientifiques en rapport avec la malnutrition et la couverture vaccinale. Une pré-enquête a été menée de novembre 2024 jusqu' en janvier 2025. Elle visait à s'enquérir du profil des personnes à enquêter, à délimiter les objectifs de la recherche et à prendre compte des contraintes. Elle visait encore à identifier les structures sanitaires ayant à leur sein une unité nutritionnelle de prise en charge de la malnutrition aigüe et la fréquentation des patients malnutris dans ces structures.

L'enquête proprement dite a été effectuée en menant une interview semi structurée sur base d'un questionnaire pré établi contenant des questions binaires, fermées ouvertes ou semi fermée adressés aux parents ou à l'accompagnant de l'enfant malade. Les éléments du questionnaire ont été élaborés sur base des objectifs de l'étude. La section I : questions relatives aux caractéristiques socio démographiques et le statut vaccinal de l'enfant enquêté. La section II : types de malnutrition aigüe des enfants pris en charge dans les différentes unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi. La section III : informations sur les complications médicales des enfants malnutris relevées au cours de leur prise en charge.

Ce questionnaire a été rédigé en français et saisi dans l'outil Kobo Tool Box. Une fois sur le terrain, ce questionnaire a été traduit en langues locales (Mashi,

Kiswahili, kifulero) pour les enquêtés avec difficultés de comprendre la langue française et les réponses obtenues étaient saisies en français dans l'outil de collecte des données.

Au niveau de la structure sanitaire, les 30 premiers couples mères-enfants qui arrivaient en premier et qui acceptaient de répondre au questionnaire étaient pris en compte. Aux l'UNTI tous les enfants pris en charge par cette unité nutritionnelle ont été enquêtés. L'utilisation de plusieurs méthodes et sources de collectes de données dans une étude est une excellente stratégie pour réduire les risques de biais et rendre l'étude plus fiable (36). Ces informations recueillies à l'aide d'une tablette étaient ensuite exportées dans une base de données pour traitement.

2.6. Paramètres de l'étude

a) Variable dépendante

Le statut vaccinal de l'enfant malnutri a constitué la variable dépendante dans ce travail. Il a été obtenu à partir des informations sur la fiche de la CPS ou la carte de vaccination de l'enfant. Dans cette étude, il est l'indicateur majeur de l'état nutritionnel sur lequel vont se rapporter les autres variables indépendantes. A été considéré « vacciné », tout enfant malnutri ayant correctement respecté et terminé son calendrier de vaccination (CV) ou tout enfant avec CV en cours mais bien conduit. Tout enfant non vacciné ou avec un CV non à jour ou mal conduit était considéré comme « non vacciné ».

b) Variables indépendantes

Plusieurs variables explicatives ont été prises en compte pour analyser la relation entre le statut vaccinal et la survenue de la malnutrition aigüe chez les enfants dans les unités nutritionnelles de la zone de santé rurale de Nyangezi, notamment : les caractéristiques sociodémographiques et statut vaccinal de l'enfant malnutri ainsi que sociodémographiques, économiques, environnementaux du ménage/parents ; les types de malnutrition aigüe des enfants pris en charge : MAM et MAS, unité nutritionnelle de prise en charge (UNS, UNTA, UNTI) ; et les complications médicales des enfants malnutris relevées au cours de leur prise en charge

2.7. Traitement et analyse des données

Les données collectées à l'aide de l'outil Kobo Tool Box ont été exportées et traitées par l'ordinateur à l'aide du logiciel MS Excel 2016. Les analyses

descriptives et analytiques ont été effectuées à l'aide du logiciel EPI Info 7 et SPSS version 29. Les variables qualitatives ont été encodées avant analyse si nécessaire, celles binaires codées 0-1 et celles ayant plus de deux modalités codées 0, 1, 2, 3, ... La statistique descriptive a permis de trouver les pourcentages avec un degré de confiance à 95%, les écart-types, les moyennes ou les médianes ont été calculées selon que les données suivaient une distribution normale ou pas. La distributivité a été vérifiée grâce au test de Shapiro Wilk : ($P > 0,05$) Normalité vérifiée (moyenne) et si $P < 0,05$, la distribution est non normale (médiane). Le test Exact de Fisher a été utilisé pour évaluer l'association entre le statut vaccinal et la malnutrition aigüe.

La régression logistique a été effectuée pour mesurer la force du statut vaccinal sur la gravité de la malnutrition aigüe. Ainsi L'odd ratio ajustée (ORa) a permis de prouver combien de fois la probabilité de faire une malnutrition aigüe est plus forte chez les enfants non vaccinés (exposés) que chez les enfants vaccinés (non exposés). Pour déterminer si la vaccination évolue dans la même direction que l'état nutritionnel, le test de corrélation de Spearman Rank a été utilisé. Ce test non paramétrique a été choisi après vérification de la normalité des données. La corrélation entre les variables étaient significative au seuil de $p < 0,05$.

2.8. Utilisation des résultats

La lutte contre la malnutrition est un moyen d'accroître les ressources. En outre, la malnutrition augmente les dépenses en soin de santé, réduit la productivité et ralentit la croissance économique, ce qui peut alimenter un cercle vicieux de pauvreté et de mauvaise santé.

Le souhait serait que les acteurs intervenant dans la santé infantile de façon directe ou indirecte se servent des résultats de ce travail dans la lutte contre la malnutrition des enfants dans cette zone de santé pour un impact positif sur la vie de cette population avec comme résultats : une réduction de la morbi-mortalité infantile et une amélioration générale de leur état de santé par l'immunisation qui est un facteur protecteur contre la malnutrition. La conscience des acteurs de la santé sera éveillée pour une régularité et une amélioration concomitante de la vaccination et de la nutrition en faveur des enfants constituant un des groupes vulnérables de la population.

2.9. Considérations éthiques

Après la validation du protocole de recherche par le superviseur principal et le comité éthique de l'ISTM Bukavu, une lettre de permission de descente sur le terrain a été livrée, pour être remise aux autorités administratives et sanitaires de la zone de santé rurale de Nyangezi pour accès en toute légalité. L'enquête a été menée dans le strict respect des valeurs morales, culturelles et des traditions de la communauté de Nyangezi, garantissant aux enquêtés la confidentialité de leurs identités. Le consentement éclairé des parents était chaque fois demandée au préalable avant toute interview.

2.10. Limites méthodologiques

Les instruments de collecte de données utilisés dans cette étude servent mieux à l'analyse quantitative des phénomènes observés. Une de leurs limites est qu'ils ne permettent pas de mesurer les aspects qualitatifs du statut vaccinal des enfants malnutris, l'influence des perceptions et représentations sociales sur les pratiques individuelles de leurs parents.

Les données étant collectées en période des conflits armés à l'Est du pays et dans le territoire de Nyangezi, cette étude n'a pas tenu compte de toutes les structures sanitaires de la zone de santé rurale de Nyangezi ayant à son sein des unités nutritionnelles. Ce qui favoriserait une limite dans la généralisation des résultats dans toute la zone de santé. Aussi, elle n'a pas tenu compte de tous les déterminants de la malnutrition.

Les réponses données par les accompagnants ont été aussi une source de certains biais par le fait que tous les enfants qui ont été reçus aux différentes unités nutritionnelles n'étaient pas accompagnés nécessairement par leurs parents biologiques.

3. Résultats

3.1. Proportion des enfants malnutris avec ou sans vaccination complète

Les figures ci-dessous présentent la répartition/proportion des enfants malnutris de 0 à 5 ans pris en charge dans les unités nutritionnelles de la Zone de Santé rurale de Nyangezi selon le type de malnutrition (Fig. 2) et le statut nutritionnel (Fig. 3).

Fig. 2 : Répartition des enfants malnutris selon le type de la malnutrition

Cette figure montre que la majorité (59%) des enfants était admise pour la malnutrition aiguë sévère (MAS).

Fig. 3 : Répartition des enfants malnutris selon le statut vaccinal

Cette figure montre que la majorité (90%) des enfants avait un statut vaccinal incomplet.

Tableau 1 : Comparaison entre le statut vaccinal des enfants malnutris et le type de malnutrition dans les unités nutritionnelles de la ZS rurale de Nyangezi

	Statut vaccinal			Pearson chi-square	
	Complet n=24(%)	Incomplet n=216(%)	Total N=240(%)	IC à 95%	χ^2 (ddl=1) p
Type de malnutrition aiguë					38.6 <0.001*
MAM	24(100.0)	74(34.3)	98(40.8)	34.55%	47.34%
MAS	0(0.0)	142(65.7)	142(59.2)	52.66%	65.45%

*Test exact de Fisher ; MAM : malnutrition aiguë modérée ; MAS : malnutrition aiguë sévère ; IC : intervalle de confiance, ddl : degré de liberté

Les résultats du tableau 1 montrent une prévalence de 34,3% et 100% de la MAM dans la catégorie vaccinale incomplète et complète respectivement. Tandis qu'une prévalence de 65,7% et 0% de la MAS était obtenue dans la catégorie vaccinale incomplète et complète respectivement. Il existe une différence significative entre le statut vaccinal de l'enfant et le type de malnutrition aiguë à l'admission ($\chi^2=38.6$; $p<0.001$).

3.2. Impact de la vaccination sur l'état nutritionnel des enfants

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques sociodémographiques et économiques des parents/ménages associés au statut vaccinal des enfants enquêtés pris en charge dans les unités nutritionnelles de la ZS rurale de Nyangezi (Tableau 2).

Tableau 2 : Association entre les caractéristiques sociodémographiques, économiques des parents et le statut vaccinal des enfants enquêtés pris en charge dans les unités nutritionnelles de la ZS rurale de Nyangezi

Variable	Statut vaccinal			Pearson chi-square	
	Complet n=24(%)	Incomplet n=216(%)	Total N=240(%)	χ^2 (ddl=1)	p
Age actuel de la mère (ans)		$31 \pm 4,85$		0.0109	0.916
≤ 35	19(79.2)	169(78.2)	188(78.3)		
36 - 40	5(20.8)	47(21.8)	52(21.7)		
Niveau d'étude				0.159	0.690
Au-delà du certificat	10(41.7)	81(37.5)	91(37.9)		
Pas de certificat	14(58.3)	135(62.5)	149(62.1)		
Statut marital				2.25	0.134
En couple	18(75.0)	128(59.3)	146(60.8)		
Pas en couple	6(25.0)	88(40.7)	94(39.2)		
Religion				6.08	<u>0.014*</u>
Chrétienne	21(87.5)	180(83.3)	201(83.8)		
Non chrétienne	3(12.5)	36(16.7)	39(16.3)		
Profession des parents				0.497	0.481
Au moins un parent travaille	11(45.8)	83(38.4)	94(39.2)		
Aucun ne travail	13(54.2)	133(61.6)	146(60.8)		
Revenu mensuel des parents (US\$)		$40 \pm 19,49$		0.8007	0.206*
≤ 50	23(95.8)	195(90.3)	218(90.8)		
51-100	1(4.2)	21(9.7)	22(9.2)		
Type d'eau utilisé pour le ménage				0.536	0.464
De rivière, de pluie ou source non aménagée	14(58.3)	109(50.5)	123(51.2)		
De robinet ou de source aménagée	10(41.7)	107(49.5)	117(48.8)		
Fréquenter la ville				3.560	<u>0.045</u>
Non	9(37.5)	109(50.5)	118(49.2)		
Oui	15(62.5)	107(49.5)	122(50.8)		
Avoir une carte de vaccination				2.997	<u>0.038</u>
Non	12(50.0)	107(49.5)	119(49.6)		
Oui	12(50.0)	109(50.5)	121(50.4)		

*Test exact de Fisher

Les résultats de ce tableau indiquent qu'il existe une relation entre le statut vaccinal des enfants malnutris et la religion de la mère ($\chi^2=6.08$; $p=0.014$),

l'habitude de fréquenter la ville ($\chi^2=3.56$; $p=0.045$) ainsi que la possession de la carte de vaccination ($\chi^2=2.99$; $p=0.038$) (Tableau 2).

Tableau 3 : Association entre les caractéristiques sociodémographiques, anthropométriques, état nutritionnel et le statut vaccinal des enfants enquêtés pris en charge dans les unités nutritionnelles de la ZS rurale de Nyangezi

Variable	Complet	Incomplet	Total	χ^2 (ddl=1)	p
Age actuel de l'enfant (mois)		32 ± 13,96		4.456	<u>0.034</u>
< 23	10(41.7)	48(22.2)	58(24.2)		
24-59	14(58.3)	168(77.8)	182(75.8)		
Poids actuel (kg)		7,7 ± 1,55		0.113	0.736*
< 10	21(87.5)	192(89.7)	213(89.5)		
10 - 12	3(12.5)	22(10.3)	25(10.5)		
Sexe				0.016	0.897
Fille	11(45.8)	96(44.4)	107(44.6)		
Garçon	13(54.2)	120(55.6)	133(55.4)		
Ecart inter-général				0.049	0.824*
< 2 ans	20(83.3)	176(81.5)	196(81.7)		
≥ 2 ans	4(16.7)	40(18.5)	44(18.3)		
Rang de l'enfant malade				0.007	0.931
Après le 5ème	13(54.2)	115(53.2)	128(53.3)		
Entre les 5 premiers	11(45.8)	101(46.8)	112(46.7)		
Enfant a et vie avec ses deux parents				5.320	<u>0.021</u>
Non	5(20.8)	58(26.9)	63(26.3)		
Oui	19(79.2)	158(73.1)	177(73.8)		
Age de la mère à la naissance de l'enfant (ans)		29 ± 4,75		1.039	0.308
< 25	6(25)	36(16.7)	42(17.5)		
25 - 39	18(75)	180(83.3)	198(82.5)		
Poids de l'enfant à la naissance (g)		2690,5 ± 2461,38		0.035	0.851
< 2500	6(35.3)	29(33)	35(33.3)		
≥ 2500	11(64.7)	59(67)	70(66.7)		
Mise au sein immédiatement après accouchement				6.6121	<u>0.010</u>
Non	8(33.3)	131(60.6)	139(57.9)		
Oui	16(66.7)	85(39.4)	101(42.1)		
Allaitement maternel exclusif				6.2848	<u>0.012</u>
Non	14(58.3)	174(80.6)	188(78.3)		
Oui	10(41.7)	42(19.4)	52(21.7)		
Allaitement optimale jusqu'à 2 ans				0.0495	0.431*
Non	20(83.3)	176(81.5)	196(81.7)		
Oui	4(16.7)	40(18.5)	44(18.3)		
Supplémentation et déparasitage				8.04	<u>0.005</u>
Non	19(79.2)	165(76.4)	184(76.7)		
Oui	5(20.8)	51(23.6)	56(23.3)		
PB (mm)		110 ± 12,95		2.6115	0.106*
< 125	21(87.5)	206(95.4)	227(94.6)		
≥ 125	3(12.5)	10(4.6)	13(5.4)		
Unité nutritionnelle de prise en charge				28.2	<u><0.001</u>
UNS-UNTA	17(70.8)	163(75.5)	180(75.0)		
UNTI	7(29.2)	53(24.5)	60(25.0)		

*Test exact de Fisher

Il ressort de ce tableau 3 qu'il existe une association significative entre l'âge actuel de l'enfant ($\chi^2=4.45$; $p=0.034$), le rang familial de l'enfant malade ($\chi^2=5.32$; $p=0.021$), la mise au sein immédiatement après accouchement ($\chi^2=6.61$; $p=0.01$), l'allaitement

maternel exclusif ($\chi^2=6.28$; $p=0.012$), la supplémentation et déparasitage de l'enfant ($\chi^2=8.04$; $p=0.005$), l'unité nutritionnelle de prise en charge ($\chi^2=28.20$; $p<0.001$) et le statut vaccinal des enfants malnutris dans la zone de santé de Nyangezi.

Tableau 4: Association entre le statut vaccinal de l'enfant et les complications médicales relevées au cours de leur prise en charge dans les unités nutritionnelles de la ZS de Nyangezi

Variables	Statut vaccinal			Statistiques	
	Complet n=24(%)	Incomplet n=216(%)	Total N=240(%)	χ^2 (ddl=1)	p
Complications médicales				28.2	<0.001
Absentes	17(70.8)	163(75.5)	180(75.0)		
Présentes	7(29.2)	53(24.5)	60(25.0)		
Nouveau cas				2.73	0.099*
Non	3(12.5)	24(11.1)	27(11.3)		
Oui	21(87.5)	192(88.9)	213(88.8)		
Référé				18.8	<0.001
Non	17(70.8)	173(80.1)	190(79.2)		
Oui	7(29.2)	43(19.9)	50(20.8)		
Durée de séjour dans l'unité nutritionnelle				0.124	0.725*
Normale	21(87.5)	194(89.8)	215(89.6)		
Longue	3(12.5)	22(10.2)	25(10.4)		
Appétit conservé				20.8	<0.001
Non	6(25)	43(19.9)	49(20.4)		
Oui	18(75)	173(80.1)	191(79.6)		
Avoir souffert d'une maladie avant la Malnutrition				4.25	0.039*
Non	0(0.0)	6(2.8)	6(2.5)		
Oui	24(100.0)	210(97.2)	234(97.5)		
Avoir souffert d'infections fréquentes				2.8	0.018*
Non	4(16.7)	18(8.3)	22(9.2)		
Oui	20(83.3)	198(91.7)	218(90.8)		
Avoir été hospitalisé pour une maladie infectieuse				8.74	0.003
Non	10(41.7)	56(25.9)	66(27.5)		
Oui	14(58.3)	160(74.1)	174(72.5)		
Accès à un CS à moins de 5 km				3.805	0.044
Non	16(66.7)	139(64.7)	155(64.9)		
Oui	8(33.3)	76(35.3)	84(35.1)		
Avoir souffert de la MNA au cours des 6 derniers mois				6.89	0.009
Non	18(75.0)	171(79.2)	189(78.8)		
Oui	6(25.0)	45(20.8)	51(21.3)		
Vaccination est importante pour la santé de l'enfant				0.452	0.501*
Non	0(0.0)	4(1.9)	4(1.7)		
Oui	24(100.0)	212(98.1)	236(98.3)		

*Test exact de Fisher ; CS : centre de santé ; MNA : Malnutrition aiguë

La présence des complications médicales au cours de la prise en charge ($\chi^2=28.2$; $p<0.001$), être référé pour la malnutrition ($\chi^2=18.8$; $p<0.001$), avoir un appétit conservé ($\chi^2=20.8$; $p<0.001$), avoir souffert d'une maladie avant la malnutrition ($\chi^2=4.25$; $p=0.039$), avoir souffert d'infections fréquentes ($\chi^2=2.80$; $p=0.018$), avoir été hospitalisé pour une maladie infectieuse ($\chi^2=8.74$; $p=0.003$), inaccessibilité à un

centre de santé à moins de 5 km du ménage ($\chi^2=3.805$; $p=0.044$) et avoir souffert de la malnutrition aiguë au cours de 6 derniers mois ($\chi^2=6.89$; $p=0.009$) étaient des complications médicales significativement associées au statut vaccinal incomplet des enfants malnutris dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi.

Tableau 5: Association entre les types de vaccins manquants/reçus et le statut vaccinal des enfants malnutris pris en charge dans les unités nutritionnelles de la ZS de Nyangezi

Vaccins manquants/reçus	Statut vaccinal			χ^2 (ddl=1)	p
	Complet n=24(%)	Incomplet n=216(%)	Total N=240(%)		
BCG				64.8	<0.001*
Non	0(0.0)	170(78.7)	170(70.8)		
Oui	24(100.0)	46(21.3)	70(29.2)		
Polio				44.4	<0.001*
Non	0(0.0)	150(69.4)	150(62.5)		
Oui	24(100.0)	66(30.6)	90(37.5)		
DTC				58.7	<0.001*
Non	0(0.0)	165(76.4)	165(68.8)		
Oui	24(100.0)	51(23.6)	75(31.3)		
Hep B				63.5	<0.001*
Non	0(0.0)	169(78.2)	169(70.4)		
Oui	24(100.0)	47(21.8)	71(29.6)		
HIB				63.5	<0.001*
Non	0(0.0)	169(78.2)	169(70.4)		
Oui	24(100.0)	47(21.8)	71(29.6)		
Rougeole				146	<0.001*
Non	0(0.0)	203(94.0)	203(84.6)		
Oui	24(100.0)	13(6.0)	37(15.4)		

*Test exact de Fisher, BCG : *Bacille de Calmette et Guérin*; DTC : *Diphthérie-Tétanos-Coqueluche*; Hep B : *Hépatite B* HIB : *Haemophilus Influenzae B*

Les résultats de ce tableau indiquent que le manque d'être vacciné contre les BCG ($\chi^2=64.8$; $p<0.001$), Polio ($\chi^2=44.4$; $p<0.001$), DTC ($\chi^2=58.7$; $p<0.001$), HepB ($\chi^2=63.5$; $p<0.001$), HIB ($\chi^2=63.5$; $p<0.001$) et contre la rougeole ($\chi^2=146$; $p<0.001$) était significativement associé au statut vaccinal incomplet des enfants malnutris dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi (Tableau 5).

La matrice des corrélations indique l'existence d'une corrélation statistiquement significative entre les facteurs associés à la malnutrition aiguë et le statut vaccinal des enfants pris en charge ($p<0.001$). Le type de malnutrition est corrélé négativement

avec le statut vaccinal de l'enfant malnutri ($r = -0.401$, $p<0.001$, $n= 240$).

L'âge actuel de l'enfant malade est positivement corrélé avec le poids actuel de l'enfant ($r = 0.188$, $p<0.01$, $n= 240$). Il existe une corrélation positivement très significative entre l'âge de la mère à la naissance de l'enfant malade et l'âge actuel de la mère ($r = 0.967$, $p<0.001$). Le revenu mensuel des parents est corrélé négativement avec la taille actuelle de l'enfant ($r = -0.129$, $p<0.05$) et l'âge actuel de l'enfant ($r = -0.136$, $p<0.05$). Le poids de l'enfant malade à la naissance est corrélé positivement avec l'âge actuel de l'enfant ($r = 0.283$, $p<0.001$) (Tableau 6).

3.3. Relation entre le statut vaccinal et le type de malnutrition aiguë

La fréquence des repas est négativement corrélée avec le poids actuel de l'enfant malade ($r = -0.161$, $p < 0.05$) et positivement corrélée avec la taille de l'enfant ($r = 0.158$, $p < 0.05$). Le statut vaccinal de l'enfant malade est corrélé négativement avec l'âge actuel de l'enfant ($r = 0.139$, $p < 0.05$). Le type de malnutrition aiguë que

l'enfant souffre est positivement corrélé avec l'âge actuel de l'enfant ($r = 0.140$, $p < 0.05$) et corrélé négativement avec le périmètre branchial de l'enfant ($r = -0.165$, $p < 0.01$) (Tableau 6).

Tableau 6 : Matrice des corrélations multiples entre les facteurs liés au type de la malnutrition aiguë des enfants (poids actuel de l'enfant, taille, âge de l'enfant, âge actuel de la mère, âge de la mère à la naissance de l'enfant malnutri, revenu mensuel des parents, poids de l'enfant à la naissance, périmètre branchial de l'enfant, fréquence des repas, etc.) et le statut vaccinal des enfants mal nourris pris en charge dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi

	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60
C50	—										
C51	-0.1	—									
C52	0.188**	-0.045	—								
C53	0.001	0.048	0.126	—							
C54	-0.027	0.037	-0.003	0.967***	—						
C55	-0.006	-0.129*	-0.136*	0.034	0.048	—					
C56	0.149	-0.05	0.283**	-0.047	-0.099	-0.184	—				
C57	0.017	-0.02	0.036	0.064	0.069	-0.04	0.055	—			
C58	-0.161*	0.158*	-0.018	0.064	0.044	0.085	-0.063	-0.009	—		
C59	-0.02	0.081	-0.139*	-0.092	-0.065	0.049	-0.084	0.008	0.087	—	
C60	-0.026	-0.006	0.14*	0.08	0.049	-0.103	0.157	-0.165**	-0.014	-0.401***	—

Notes: Différents niveau de signification des coefficients de corrélations selon Spearman Rank : * $p < 0.05$; ** $p < 0.01$ et *** $p < 0.001$, autrement elle n'est pas significative lorsqu'aucune valeur n'est donnée. C50 : Poids actuel de l'enfant (kg), C51 : Taille de l'enfant (cm) ; C52 : Age actuel de l'enfant (mois) ; C53 : Age actuel de la mère (ans) ; C54 : Age de la mère à la naissance de l'enfant malade (ans) ; C55 : Revenu mensuel des parents (US\$) ; C56 : Poids de l'enfant malade à la naissance (g) ; C57 : Périmètre branchial (mm) ; C58 : Fréquence des repas ; C59 : Statut vaccinal et C60 : Type de malnutrition aiguë

Tableau 7 : Facteurs associés aux caractéristiques de l'enfant (état nutritionnel et complications médicales), de la mère (sociodémographiques et économiques) et le statut vaccinal des enfants malnutris pris en charge dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi

Prédicteur	OR ajusté	IC à 95%	p	
Statut marital de la mère				
Pas en couple	0.095	0.006	1.342	0.082
En couple	Réf.			
Religion				
Non chrétienne	0.230	0.023	2.246	0.207
Chrétienne	Réf.			
Revenu mensuel (US\$)				
	1.066	0.991	1.15	0.082
Fréquenter la ville				
Oui	<u>0.053</u>	<u>1.486</u>	<u>55.139</u>	<u>0.017</u>
Non	Réf.			
Avoir carte de vaccination				
Oui	0.162	0.017	1.497	0.109
Non	Réf.			
Age actuel de l'enfant (mois)				
	0.997	0.928	1.070	0.938
Lieu d'accouchement				
Structure sanitaire	<u>0.148</u>	<u>0.023</u>	<u>0.936</u>	<u>0.042</u>
A domicile	Réf.			
Enfant a et vie avec les deux parents				
Oui	0.1817	0.02496	1.323	0.092
Non	Réf.			
Mise au sein après accouchement				
Oui	4.6417	0.26655	80.83	0.292
Non	Réf.			
Allaitement maternel exclusif				
Oui	<u>0.349</u>	<u>1.102</u>	<u>36.56</u>	<u>0.038</u>
Non	Réf.			
Supplémentation et déparasitage				
Oui	<u>0.464</u>	<u>1.343</u>	<u>115.67</u>	<u>0.026</u>
Non	Réf.			
Périmètre branchial (mm)				
	1.088	0.994	1.190	0.065
Nouveau cas de la MNA				
Oui	51.876	0.879	3061.39	0.058
Non	Réf.			
Hospitalisation pour une infection				
Oui	<u>15.105</u>	<u>1.424</u>	<u>42.362</u>	<u>0.045</u>
Non	Réf.			
Accès Centre de santé à moins de 5Km				
Oui	1.756	0.022	1.030	0.465
Non	Réf.			
Souffert de la MNA 6 mois passés				
Oui	2.797	0.388	20.160	0.307
Non	Réf.			

Tableau 7: Suite – fin

Prédicteur	OR ajusté	IC à 95%		p
Complications médicales pdt la prise en charge				
Présentes	<u>2.832</u>	<u>1.139</u>	<u>7.046</u>	<u>0.025</u>
Absentes	Réf.			
Type de malnutrition aiguë				
MAS	<u>3.180</u>	<u>1.202</u>	<u>7.314</u>	<u>0.018</u>
MAM	Réf.			
Avoir souffert d'une infection				
Oui	<u>1.964</u>	<u>1.930</u>	<u>38.997</u>	<u>0.031</u>
Non	Réf.			

Réf. : Référence

Avoir l'habitude de fréquenter la ville (ORa : 0.05 ; IC95% : 1.4-55.1 ; p=0.017), avoir accouché dans la structure sanitaire (ORa : 0.148 ; IC95% : 0.02-0.93 ; p=0.042), avoir allaité exclusivement l'enfant (ORa : 0.34 ; IC95% : 1.1-36.5 ; p=0.038) et la supplémentation et déparasitage de l'enfant (ORa : 0.46 ; IC95% : 1.3-115.6 ; p=0.026) étaient des facteurs protecteurs du statut vaccinal incomplet et en relation avec la malnutrition aiguë chez les enfants malnutris pris en charge dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi (Tableau 7).

L'hospitalisation de l'enfant pour une infection (ORa : 15.1 ; IC95% : 1.4-42.3 ; p=0.045), la présence des complications médicales pendant la prise en charge (ORa : 2.8 ; IC95% : 1.1-7.0 ; p=0.025), l'hospitalisation de l'enfant pour la malnutrition aiguë sévère (ORa : 3.1 ; IC95% : 1.2-7.3 ; p=0.018) et souffrir d'une infection (ORa : 1.96 ; IC95% : 1.9-38.9 ; p=0.031) étaient des facteurs de risque du statut vaccinal incomplet et en relation avec la malnutrition aiguë chez les enfants malnutris pris en charge dans les unités nutritionnelles de la zone de santé de Nyangezi (Tableau 7).

4. Discussion

4.1. Proportion des enfants malnutris avec ou sans vaccination complète dans les unités nutritionnelles

Les résultats de l'étude indiquent que la proportion d'enfants souffrant de malnutrition aiguë est significativement plus élevée parmi ceux ayant un statut vaccinal incomplet ou nul (59 %) que parmi les enfants complètement vaccinés (41 %) (p < 0,05). Cette différence statistiquement significative montre que la vaccination constitue un facteur protecteur indirect contre la malnutrition. Ces résultats rejoignent les observations de Tripathy et al. (37), qui

soulignent que la vaccination complète réduit les risques d'infections responsables d'une perte d'appétit et d'une altération de l'absorption nutritionnelle. Les études montrent systématiquement qu'il existe un lien significatif entre le statut vaccinal complet d'un enfant et une proportion plus faible de malnutrition (retard de croissance, émaciation et insuffisance pondérale). À l'inverse, les enfants qui ne sont pas complètement vaccinés courent un risque plus élevé de malnutrition (38).

Selon Benallal et al. (6), l'état nutritionnel influence aussi la réponse immunitaire post-vaccinale, illustrant une interaction bidirectionnelle entre immunité et nutrition. Dans la zone de Nyangezi, la proportion élevée d'enfants non vaccinés parmi les malnutris reflète probablement un accès limité aux services préventifs. Ces résultats conduisent à rejeter l'hypothèse principale stipulant qu'il n'existerait aucune relation entre le statut vaccinal et l'état nutritionnel.

4.2. Relation entre le statut vaccinal et le type de malnutrition aiguë chez les enfants malnutris

Le statut vaccinal a un impact significatif sur l'état nutritionnel des enfants, car une vaccination incomplète est associée à des taux plus élevés de retard de croissance, d'émaciation et d'insuffisance pondérale. En effet, les vaccins préviennent les maladies infectieuses qui peuvent perturber la croissance, tout en étant liés à un meilleur accès aux services de santé qui surveillent la croissance et fournissent des conseils nutritionnels. À l'inverse, un bon état nutritionnel est essentiel pour une réponse immunitaire robuste aux vaccins (39). Une association significative (p < 0,05) a été observée entre le statut vaccinal et la forme de malnutrition aiguë. La malnutrition aiguë sévère (MAS) prédominait chez les enfants non vaccinés, tandis que

la malnutrition aiguë modérée (MAM) était plus fréquente chez les enfants partiellement vaccinés.

L'analyse statistique révèle une corrélation significative ($p < 0,05$) entre la complétude du calendrier vaccinal et un meilleur état nutritionnel. Les enfants complètement vaccinés présentent un poids-pour-taille plus favorable et des taux de malnutrition sévère plus faibles. Ces résultats confirment les travaux de Calder et Kulkarni (40), qui montrent que la vaccination réduit la morbidité infectieuse, limitant ainsi les pertes nutritionnelles dues aux maladies. L'OMS (41), précise également que la vaccination contribue indirectement à la sécurité nutritionnelle en prévenant les infections respiratoires et digestives, principales causes de dénutrition. Les enfants souffrant de malnutrition (1, 6,3 %) sont moins susceptibles d'être entièrement vaccinés que les enfants ayant une alimentation normale (15, 16,9 %), OR = 0,329 (IC à 95 %, 0,040 à 2, 651) ; $p=0,004$ (42). Par exemple, une étude menée en Indonésie a révélé que les enfants dont la vaccination était incomplète présentaient un risque 1,18 fois plus élevé de souffrir d'un retard de croissance, tandis que ceux qui n'étaient pas vaccinés étaient exposés à un risque encore plus élevé (1,27 fois plus élevé). Une analyse multinationale a également montré qu'un mauvais statut vaccinal était associé à un risque plus élevé d'insuffisance pondérale (aOR 1,21), d'émaciation (aOR 1,18) et de retard de croissance (aOR 1,07) (43,44). L'achèvement du calendrier de vaccination est une étape cruciale pour briser ce cycle et favoriser une croissance et un développement sains (44).

Près de 45 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans sont directement ou indirectement liés à la malnutrition. Les infections contribuent à l'augmentation de la mortalité et de la morbidité dans ces groupes (45). Les enfants qui ne sont pas vaccinés courent un risque plus élevé de contracter des maladies infectieuses graves, voire mortelles, et de développer des complications médicales graves telles que des lésions cérébrales, la surdit, la pneumonie, la paralysie et la mort. Le risque de ces complications est beaucoup plus élevé avec les maladies elles-mêmes qu'avec les vaccins (3). Le fait de ne pas vacciner un enfant le rend vulnérable aux maladies que les vaccins permettent de prévenir, chacune étant associée à des complications spécifiques, souvent graves (46).

Les données de l'étude indiquent que les complications médicales (diarrhées, infections respiratoires, rougeole) sont significativement plus fréquentes chez les enfants non vaccinés ($p < 0,05$).

Ceux-ci présentent aussi une récupération nutritionnelle plus lente. Ces résultats s'accordent avec ceux de Ritz et al. (20), qui ont observé une morbidité accrue chez les enfants non vaccinés dans des cohortes africaines. Ces résultats confirment les observations de (40) et de Benallal (6), qui soulignent que les infections répétées affaiblissent le métabolisme et aggravent les déséquilibres nutritionnels. Le statut vaccinal imparfait semble donc accroître la vulnérabilité aux infections opportunistes, aggravant la malnutrition. Ce constat conduit à rejeter l'hypothèse spécifique selon laquelle le statut vaccinal imparfait ne module pas la survenue des complications.

Les vaccins les plus souvent manquants chez les enfants malnutris sont ceux contre la rougeole, la coqueluche et le rotavirus. Ces vaccins jouent un rôle déterminant dans la prévention indirecte de la dénutrition. Selon l'OMS (47), la rougeole peut à elle seule doubler le risque de malnutrition sévère par la fièvre prolongée et l'anorexie qu'elle entraîne. La relation entre le type de vaccin manquant et la gravité de la malnutrition était significative ($p < 0,05$), ce qui confirme la nécessité d'un renforcement ciblé du Programme Élargi de Vaccination (PEV) à Nyangezi.

Les maladies causées par la non-vaccination, comme la rougeole, peuvent directement altérer l'état nutritionnel. La rougeole, en particulier, est fortement liée à la malnutrition. Les enfants sous-alimentés qui contractent la rougeole ont un risque de mortalité plus élevé, un risque qui peut être réduit par l'apport de vitamine A. La rougeole, le tétanos et la coqueluche peuvent affaiblir un enfant, rendant son système immunitaire moins apte à absorber les nutriments et à lutter contre d'autres infections (48).

4.3. Facteurs associés à la coexistence malnutrition-vaccination

Le statut vaccinal des enfants malnutris est influencé par une combinaison de facteurs socio-économiques, structurels et biologiques (faible réponse immunitaire) qui se recoupent souvent, créant un cycle de vulnérabilité (49). La coexistence de la malnutrition et de la vaccination (plus précisément, les défis associés à ces deux phénomènes) découle de facteurs socio-économiques, sanitaires et biologiques/immunologiques complexes et interdépendants. Les enfants souffrant de malnutrition, qui sont plus exposés aux infections graves, peuvent ne pas bénéficier pleinement des effets protecteurs de certains vaccins, tandis que l'absence de vaccination contribue aux maladies infectieuses qui causent la malnutrition (50).

Selon Mwamba et al., les facteurs qui influencent le statut vaccinal des enfants souffrant de malnutrition comprennent l'affaiblissement du système immunitaire dû à la malnutrition elle-même, qui réduit l'efficacité des vaccins, et les mauvaises conditions environnementales qui augmentent l'exposition aux infections et exacerbent la suppression immunitaire. En outre, des facteurs socio-économiques tels que le niveau d'éducation de la mère et la pauvreté, ainsi que des problèmes systémiques liés aux soins de santé, tels que l'accès aux établissements et l'attitude des soignants, jouent également un rôle important (39).

L'étude a mis en évidence plusieurs facteurs sociodémographiques et culturels influençant la vaccination et la malnutrition : le faible niveau d'instruction des mères, la pauvreté, la distance aux structures sanitaires et certaines croyances traditionnelles constituent des obstacles majeurs ($p < 0,05$). Ces constats rejoignent ceux de l'OMS (47) et de l'UNICEF (51), selon lesquels les inégalités sociales accentuent la vulnérabilité nutritionnelle. L'effet protecteur de la vaccination reste statistiquement significatif même après avoir pris en compte d'autres facteurs tels que le niveau d'éducation de la mère, la situation économique du ménage et l'accès à l'assainissement (44).

L'absence d'intégration systématique entre les services de vaccination et de nutrition réduit l'efficacité des interventions préventives. Les résultats de Nyangezi confirment l'hypothèse selon laquelle l'intégration des programmes nutritionnels dans les campagnes de vaccination pourrait améliorer la santé infantile. Cette approche intégrée, recommandée par l'OMS (47), apparaît essentielle pour rompre le lien circulaire entre malnutrition et déficit vaccinal. En somme, les enfants malnutris sont souvent moins vaccinés en raison de la pauvreté et des barrières d'accès aux soins de santé qui sous-tendent à la fois la malnutrition et les faibles taux de vaccination.

Atteindre une couverture vaccinale complète est une intervention de santé publique essentielle qui contribue de manière significative à réduire le fardeau de la malnutrition infantile et favorise une croissance plus saine (41,44).

5. Conclusion et recommandations

La présente étude portant sur la relation entre le statut vaccinal et la malnutrition aiguë chez les enfants de 0 à 59 mois dans les unités nutritionnelles de la zone de santé rurale de Nyangezi avait pour objectif d'évaluer

l'influence de la couverture vaccinale sur l'état nutritionnel des enfants. Les résultats obtenus ont mis en évidence une corrélation significative entre un statut vaccinal incomplet et la survenue de la malnutrition aiguë. Les enfants n'ayant pas reçu l'ensemble des vaccins du Programme Élargi de Vaccination (PEV) présentaient un risque plus élevé de développer une malnutrition, comparativement à ceux dont le calendrier vaccinal était complet. Ce constat confirme l'hypothèse selon laquelle la vaccination contribue à réduire la vulnérabilité aux maladies infectieuses, lesquelles aggravent les carences nutritionnelles et entraînent une dégradation de l'état nutritionnel. Par ailleurs, l'étude a révélé que plusieurs facteurs sous-jacents influencent simultanément la malnutrition aiguë et la couverture vaccinale, notamment : la faible sensibilisation des parents sur l'importance du PEV, l'éloignement géographique des structures de santé, la pauvreté des ménages, le faible niveau d'instruction des mères, et les interruptions dans la chaîne d'approvisionnement en vaccins.

Ces résultats traduisent la nécessité d'une approche intégrée associant nutrition, vaccination et soins de santé primaires pour améliorer la survie et le développement harmonieux des enfants. Il ressort que le renforcement du programme de vaccination constitue non seulement une mesure de prévention des maladies infectieuses, mais aussi un levier important dans la lutte contre la malnutrition aiguë. Une collaboration renforcée entre les programmes de santé infantile, de nutrition et d'immunisation est donc indispensable pour réduire la morbidité et la mortalité des enfants de moins de cinq ans à Nyangezi et dans d'autres zones rurales similaires.

Remerciements : N/A

Conflit d'intérêt :

Les auteurs déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêt.

References bibliographiques

1. OMS. Fact sheets - Malnutrition [Internet]. 2021 [cité 18 janv 2025]. Disponible sur: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
2. Aguenau H. La malnutrition invisible ou la «faim cachée» au Maroc et les stratégies de lutte. Biomatec Echo [Internet]. 2007 [cité 18 janv 2025];5(2):158-64.
3. Prendergast AJ. Malnutrition and vaccination in developing countries. Phil Trans R Soc B [Internet]. 19 juin 2015 [cité 18 janv 2025];370(1671):20140141. Disponible sur: <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2014.0141>

4. Katona P, Katona-Apte J. The interaction between nutrition and infection. *Clinical infectious diseases* [Internet]. 2008 [cité 18 janv 2025];46(10):1582-8. Disponible sur: <https://academic.oup.com/cid/article-abstract/46/10/1582/294025>
5. Calder PC, Kulkarni AD. *Nutrition, immunity, and infection*. CRC Press; 2017.
6. Benallal Z, Najdi A, ELMLILI N. Nutrition et fonction immunitaire. *Journal of Nursing and Biomedical Sciences* [Internet]. 2022 [cité 18 janv 2025];1(1):13-25. Disponible sur: <https://revues.imist.ma/index.php/JNBS/article/view/33595>
7. Tripathy SK, Das S, Malik A. Vaccine and malnutrition: A narrative review. *Journal of family medicine and primary care* [Internet]. 2023 [cité 18 janv 2025];12(9):1808-13. Disponible sur: https://journals.lww.com/jfmpc/_layouts/15/oaks.journals/downloadpdf.aspx?an=01697686-202312090-00010
8. Hoest C, Seidman JC, Pan W, Ambikapathi R, Kang G, Kosek M, et al. Evaluating associations between vaccine response and malnutrition, gut function, and enteric infections in the MAL-ED cohort study: methods and challenges. *Clin Infect Dis*. 1 nov 2014;59 Suppl 4(Suppl 4):S273-279.
9. Ozawa S, Clark S, Portnoy A, Grewal S, Stack ML, Sinha A, et al. Estimated economic impact of vaccinations in 73 low- and middle-income countries, 2001-2020. *Bull World Health Organ*. 1 sept 2017;95(9):629-38.
10. Flanagan KL, van Crevel R, Curtis N, Shann F, Levy O, Network O. Heterologous (“nonspecific”) and sex-differential effects of vaccines: epidemiology, clinical trials, and emerging immunologic mechanisms. *Clinical Infectious Diseases* [Internet]. 2013 [cité 15 juill 2024];57(2):283-9. Disponible sur: <https://academic.oup.com/cid/article-abstract/57/2/283/312527>
11. Higgins JPT, Soares-Weiser K, López-López JA, Kakourou A, Chaplin K, Christensen H, et al. Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review. *BMJ*. 13 oct 2016;355:i5170.
12. F N, V A. Immunological considerations regarding parental concerns on pediatric immunizations. *Vaccine* [Internet]. 25 mai 2017 [cité 18 janv 2025];35(23). Disponible sur: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28465096/>
13. MacGillivray DM, Kollmann TR. The role of environmental factors in modulating immune responses in early life. *Frontiers in immunology* [Internet]. 2014 [cité 15 juill 2024];5:434. Disponible sur: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2014.00434/full>
14. Kollmann TR, Kampmann B, Mazmanian SK, Marchant A, Levy O. Protecting the Newborn and Young Infant from Infectious Diseases: Lessons from Immune Ontogeny. *Immunity*. 21 mars 2017;46(3):350-63.
15. Freyne B, Marchant A, Curtis N. BCG-associated heterologous immunity, a historical perspective: intervention studies in animal models of infectious diseases. *Trans R Soc Trop Med Hyg*. janv 2015;109(1):52-61.
16. Kleinnijenhuis J, Quintin J, Preijers F, Benn CS, Joosten LA, Jacobs C, et al. Long-lasting effects of BCG vaccination on both heterologous Th1/Th17 responses and innate trained immunity. *Journal of innate immunity* [Internet]. 2014 [cité 15 juill 2024];6(2):152-8. Disponible sur: <https://karger.com/jin/article/6/2/152/180557>
17. Kleinnijenhuis J, Quintin J, Preijers F, Joosten LAB, Ifrim DC, Saeed S, et al. Bacille Calmette-Guérin induces NOD2-dependent nonspecific protection from reinfection via epigenetic reprogramming of monocytes. *Proc Natl Acad Sci USA* [Internet]. 23 oct 2012 [cité 15 juill 2024];109(43):17537-42. Disponible sur: <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1202870109>
18. Ota MOC, Vekemans J, Schlegel-Haueter SE, Fielding K, Sanneh M, Kidd M, et al. Influence of Mycobacterium bovis bacillus Calmette-Guérin on antibody and cytokine responses to human neonatal vaccination. *J Immunol*. 15 janv 2002;168(2):919-25.
19. Libraty DH, Zhang L, Woda M, Acosta LP, Obcena A, Brion JD, et al. Neonatal BCG vaccination is associated with enhanced T-helper 1 immune responses to heterologous infant vaccines. *Trials Vaccinol* [Internet]. 2014 [cité 18 janv 2025];3:1-5. Disponible sur: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3943168/>
20. Ritz N, Mui M, Balloch A, Curtis N. Non-specific effect of Bacille Calmette-Guérin vaccine on the immune response to routine immunisations. *Vaccine*. 26 juin 2013;31(30):3098-103.
21. Rodrigues A, Fischer TK, Valentiner-Branth P, Nielsen J, Steinsland H, Perch M, et al. Community cohort study of rotavirus and other enteropathogens: are routine vaccinations associated with sex-differential incidence rates? *Vaccine*. 29 mai 2006;24(22):4737-46.
22. Sørup S, Benn CS, Poulsen A, Krause TG, Aaby P, Ravn H. Live vaccine against measles, mumps, and rubella and the risk of hospital admissions for nontargeted infections. *Jama* [Internet]. 2014 [cité 15 juill 2024];311(8):826-35. Disponible sur:

<https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/1832541>

23. Shann F. Nonspecific effects of vaccines and the reduction of mortality in children. *Clin Ther.* févr 2013;35(2):109-14.

24. DIALLO N. Impact des Journées Nationales de Vaccination (JNV) sur le Programme Elargi de Vaccination (PEV) en Commune I du District de Bamako [Internet] [PhD Thesis]. These Med. Bamako; 2005 [cité 3 juill 2024]. Disponible sur: https://indexmedicus.afro.who.int/iah/fulltext/Thesis_Bamako/05M89.PDF

25. Rice AL, Sacco L, Hyder A, Black RE. Malnutrition as an underlying cause of childhood deaths associated with infectious diseases in developing countries. *Bulletin of the World Health Organization* [Internet]. 2000 [cité 5 sept 2024];78(10):1207-21. Disponible sur: <https://www.scielosp.org/pdf/bwho/v78n10/78n10a07.pdf>

26. Bhaskaram P. Nutritional modulation of immunity to infection. *Indian Journal of Pathology & Microbiology* [Internet]. 1992 [cité 5 sept 2024];35(4):392-400. Disponible sur: <https://europepmc.org/article/med/1344234>

27. Pastoret PP, GOVAERTS A, BAZIN H. Nutrition et réponse immune. Pastoret PP, Govaerts A, Bazin H *Immunologie animale Paris*, Flammarion Médecine Sciences. 1990;

28. SANGHO O, ABOU COULIBALY C, KAMISSOKO D, KONAKÉ MS, SANGHO F, SANGHO A, et al. Statut nutritionnel des enfants de 6 à 59 mois et sa pesanteur socio sanitaire dans la commune III du District de Bamako. *Revue Malienne de Science et de Technologie* [Internet]. 2022 [cité 6 juin 2024];3(27). Disponible sur: <http://revues.ml/index.php/rmst/article/view/2434>

29. IPC_DRC_Acute_Malnutrition_Jul2024_Ju n2025_Report_French.pdf [Internet]. [cité 18 janv 2025]. Disponible sur: https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_DRC_Acute_Malnutrition_Jul2024_Ju n2025_Report_French.pdf

30. Mechita NB. Impact de l'introduction du vaccin anti-pneumococcique sur la morbi-mortalité par infections respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans au Maroc. 2022 [cité 15 juill 2024]; Disponible sur: <https://toubkal.imist.ma/bitstream/handle/123456789/16806/D0082022.pdf?sequence=1>

31. Publique E de santé E de S. Rapport MICS RDC 2018 [Internet]. Ecole de Santé Publique de Kinshasa. 2020 [cité 18 janv 2025]. Disponible sur: <https://espkinshasa.net/rapport-mics-2018/>

32. Cluster Nutrition - Bulletin SNSAP N°57 (Juillet-Septembre 2024) - République Démocratique du Congo | ReliefWeb [Internet]. 2024 [cité 18 janv 2025]. Disponible sur:

<https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/cluster-nutrition-bulletin-snsap-ndeg57-juillet-septembre-2024>

33. Calendrier vaccinal pour les enfants de 0 à 15 mois | UNICEF [Internet]. [cité 10 nov 2024]. Disponible sur: <https://www.unicef.org/drcongo/calendrier-vaccinal-enfants-rdc>

34. Ministère de la santé Publique, Hygiène et prévention, DPS Sud Kivu. PYRAMIDE SANITAIRE SUD KIVU 2024. 2024.

35. Ministère de la santé Publique, équipe cadre de la zone de santé. Plan d'action opérationnel consolidé de la Zone de santé de Nyangezi. 2020.

36. Garand P, Roy M, Desmarais L. L'observation des comportements sécuritaires par les pairs dans une usine d'assemblage: le cas Paccar. *Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé* [Internet]. 2005 [cité 28 sept 2024];(7-1). Disponible sur: <https://journals.openedition.org/pistes/3256>

37. Tripathy SK, Das S, Malik A. Vaccine and malnutrition: A narrative review. *J Family Med Prim Care.* sept 2023;12(9):1808-13.

38. Siddiqui M, Bajwa N, Junaid K, Awais M, Amin A, Haleem I, et al. The Impact of Vaccination Status on Anthropometric Indices of Growth Among Children: A Cross-Sectional Study. *Cureus* [Internet]. [cité 28 nov 2025];16(7):e64123. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11306984/>

39. Mwamba GN, Nzaji MK, Numbi OL, Mapatano MA, Lusamba Dikassa PS. A New Conceptual Framework for Enhancing Vaccine Efficacy in Malnourished Children. *J Multidiscip Healthc* [Internet]. 28 déc 2024 [cité 28 nov 2025];17:6161-75. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11694020/>

40. Calder PC. Feeding the immune system. *Proceedings of the Nutrition Society* [Internet]. 2013 [cité 25 oct 2025];72(3):299-309. Disponible sur: <https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/feeding-the-immune-system/DF11303522DF3ED454536446EAAB6CEB>

41. Djadou KE. Etat nutritionnel des enfants de moins de 5 ans apparemment sains reçus pour vaccination à Lomé (Togo) selon les nouvelles normes de l'OMS. *Revue Africaine et Malgache de Recherche Scientifique/Sciences de la Santé* [Internet]. 2016 [cité 5 juin 2024];3(2). Disponible

sur:

<http://publication.lecames.org/index.php/sante/article/view/612>

42. Samiak L, Emeto TI. Vaccination and nutritional status of children in Karawari, East Sepik Province, Papua New Guinea. *PLOS ONE* [Internet]. 9 nov 2017 [cité 28 nov 2025];12(11):e0187796. Disponible sur:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187796>

43. Solis-Soto MT, Paudel D, Nicoli F. Relationship between vaccination and nutritional status in children: Analysis of recent Demographic and Health Surveys. *Demographic Research* [Internet]. 3 janv 2020 [cité 28 nov 2025];42:1-14. Disponible sur: <https://www.demographic-research.org/articles/volume/42/1>

44. Purwanti ED, Masitoh S, Ronoatmodjo S. Association Between Basic Immunization Status and Stunting in Toddlers Aged 12-59 Months in Indonesia. *J Prev Med Public Health* [Internet]. mai 2025 [cité 28 nov 2025];58(3):298-306. Disponible sur:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12149842>

45. Tripathy SK, Das S, Malik A. Vaccine and malnutrition: A narrative review. *J Family Med Prim Care* [Internet]. sept 2023 [cité 28 nov 2025];12(9):1808-13. Disponible sur: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10657100/>

46. Al-Worafi YM. Common Pediatric Diseases and Conditions in Developing Countries. In: *Handbook of Medical and Health Sciences in Developing Countries* [Internet]. Springer, Cham; 2024 [cité 28 nov 2025]. p. 1-21. Disponible sur: https://link.springer.com/rwe/10.1007/978-3-030-74786-2_95-1

47. Organization WH, Fund UNC. Levels and trends in child malnutrition: key findings of the 2020 edition. UNICEF/WHO/World Bank Group joint child malnutrition estimates [Internet]. World Health Organization; 2020 [cité 18 juill 2024].

48. Eskenazi B, Rauch S, Elsiwi B, Bornman R, Obida M, Brewer A, et al. Undernutrition and antibody response to measles, tetanus and Haemophilus Influenzae type b (Hib) vaccination in pre-school south African children: The VHEMBE birth cohort study. *Vaccine* [Internet]. 2025 [cité 25 oct 2025];46:126564. Disponible sur: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24012465>

49. Morales F, Montserrat-de la Paz S, Leon MJ, Rivero-Pino F. Effects of Malnutrition on the Immune System and Infection and the Role of Nutritional Strategies Regarding Improvements in Children's Health Status: A Literature Review. *Nutrients* [Internet]. 19 déc 2023 [cité 28 nov 2025];16(1):1. Disponible sur:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10780435>

50. Zimmermann P, Curtis N. Factors That Influence the Immune Response to Vaccination. *Clin Microbiol Rev* [Internet]. 13 mars 2019 [cité 28 nov 2025];32(2):e00084-18. Disponible sur:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6431125/>

51. Sri-Pathma V. UNICEF: Supporting families with infants under 12 months experiencing food insecurity a guide for local authorities and health boards here. [cité 26 oct 2025]; Disponible sur: <https://www.babymilkaction.org/archives/39601>